

ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МИРЕ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА

JAHONDA VA O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QO'LLANILAYOTGAN ISLOM BANK MAHSULOTLARINING XUSUSIYATLARI

¹Иноятова Камола Фуркатовна

*¹PhD ст. преподаватель кафедры «Банковское дело»
Ташкентского государственного экономического университета,
G-mail: kamolainoyatova8@gmail.com*

Аннотация Annotatsiya

Рус. – Данная статья показывает, как исламская финансовая структура, а также деятельность исламских банков применяется в коммерческих банках в Узбекистане и анализирует развитие активов в стране и во всем мире. Кроме этого развитие исламских финансовых продуктов все больше охватывает спектр коммерческих банков в качестве предоставления услуг и продуктов для населения Узбекистана.

Uzb. – Mazkur maqolada islom moliyaviy tizimi hamda islom banklari faoliyatining O'zbekiston tijorat banklarida qo'llanilishi yoritilgan va mamlakatimiz hamda jahon miqyosida islom moliyasi aktivlarining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, islom moliyaviy mahsulotlarining rivojlanishi tobora kengayib borayotgani, ularning O'zbekiston aholisi uchun xizmat va mahsulotlar ko'rsatishda tijorat banklari faoliyatida muhim o'rin egallayotgani ko'rsatib berilgan.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ *исламские банки, банковская система, активы, банковские продукты, финансовые ресурсы, банки, ценные бумаги, прибыль, убыток.*

❖ *islom banklari, bank tizimi, aktivlar, bank mahsulotlari, moliyaviy resurslar, banklar, qimmatli qog'ozlar, foyda, zarar.*

Введение.

Во всем мире уделяется внимание научным исследованиям по эффективному функционированию исламских банковских продуктов, приобретению им достойного места в банковской системе, постоянному увеличению объемов эмиссии сукук на фондовом рынке. Проведение научных исследований в таких областях, как способность исламских финансовых учреждений служить интересам общества, возможность внедрять исламские

банковские продукты в коммерческие банки, регулирование исламских финансовых сделок, пеней и штрафов, возникающих в этих сделках, деятельность шариатских советов, контролирующих соблюдение правил шариата, совершенствование практики исламских финансовых учреждений. Устойчивые темпы роста в секторах исламского банкинга, исламских фондов и исламского рынка капитала диктуют необходимость создания альтернативных финансовых

продуктов, формирования здоровой конкурентной среды на финансовом рынке.

В Узбекистане ведется ряд работ, направленных на широкое внедрение и повышение эффективности исламских банковских продуктов в практику, создание организационно-правовой базы для организации деятельности коммерческих банков и небанковских кредитных организаций, удовлетворение спроса населения на данные услуги. В частности, в стратегии “Узбекистан – 2030” для достижения 50-го пункта “совершенствование норм и контрольных баз путем внедрения международных признанных минимальных стандартов и требований к банкам”. По меньшей мере три коммерческих банка наладили “внедрение критерий и процедур исламского финансирования а также формирование правовых основ исламского финансирования” [1].

Обзор литературы по теме.

Исламская банковская система получила признание в мире как альтернатива быстро развивающейся традиционной банковской системе и за короткий период времени превратилась в интегрированный механизм, способный полноценно конкурировать с коммерческими банками. В отличие от коммерческих банков исламские банки смогли привлечь предпринимателей и бизнесменов путем пропорционального распределения прибылей и убытков между участниками финансирования.

Эгамова М.Э. на основе данных статьи доцента был проведен сравнительный анализ по мировой практике и практике Узбекистана. Исламские финансовые институты (ИФИ) начали свое развитие с простых концепций до полноценных финансовых учреждений, их растущая популярность привлекла все больше

внимания международного финансового сообщества [2].

Жахонгир Имамназаров, совладелец и директор, Islamic Business and Finance (IsBF), в своем отчете по анализу исламских финансовых продуктов коснулся вопроса влияния финансовой грамотности на спрос и предложение в сегменте исламских финансов. Он привел результаты проведенных в разное время опросов населения, показывающие, как менялось представление массового клиента и предпринимателей о сути и возможностях ИФ – частичного и даже полного непонимания до некоторого знакомства с базовыми принципами. Отдельная необходимость – подготовка квалифицированных специалистов в этой сфере [3].

Согласно Белуафи и Чачи: «Правительство и регуляторы Великобритании попытались путем добавления положений об «альтернативном финансировании» к различным налоговым актам создать условия, при которых игроки исламского финансирования и их клиенты не подвергаются дискриминации по сравнению со своими традиционными контрагентами» [4].

Гримаренко И.Е. указал в своих работах что основное различие между исламскими банками и классическими банками заключается в том, как эти функции выполняются. В исламском банке все кредиты безпроцентные, так же как и вклады. Ближе всего к этому методу работы подходит понятие проектного инвестирования, которое связано с разделением рисков и долевым участием. Таким образом, исламские банки предлагают альтернативные финансовые продукты и услуги, основанные на принципах Шариата, что делает их уникальными и востребованными в современном мире [5].

Др. Юсуф Азим Сиддики в своей книге отметил что исламский банкинг является одной из самых быстрорастущих финансовых индустрий в мире. Потребность в исламской банковской системе ощущалась более века назад, когда исламские правоведы инициировали оценку традиционных банковских продуктов, распространенные в те времена [6].

Увеличение спроса на развитие и значительное накопление финансовых ресурсов мусульманскими странами создает необходимость более глубокого изучения этого сектора и его дальнейшего совершенствования. Большое значение имеет внедрение этого сектора в качестве альтернативного варианта финансирования экономики Узбекистана, а также внедрение на рынок исламских банковских продуктов.

Методология исследования.

Для успешного развития исламского банкинга в Узбекистане необходимо решить проблемы, выявленные респондентами. Прежде всего, следует разработать соответствующую законодательную базу, которая бы регулировала исламские финансовые продукты и услуги.

В данной научной работе были проведены различного рода методы для изучения развития исламских банковских продуктов:

1. Аналитический метод: в сфере исламских финансов изучены нормативная база, документы и научно-практические материалы.

2. Сравнительный анализ: Исламские банки стремятся соблюдать принципы шариата, что подразумевает запрет на использование процента (риба) и спекулятивных операций. Вместо этого, они ориентированы на реальные инвестиции и производство, что делает их фокус более долгосрочным и устойчивым по сравнению с традиционными банками. Исламские

финансовые институты уделяют особое внимание бизнес-планам своих клиентов и стремятся к тому, чтобы инвестиции были направлены на проекты, которые могут приносить реальную пользу обществу.

Важно отметить, что каждый банк может иметь свои собственные варианты продуктов, основанных на принципах шариата:

регламентация религиозными нормами - принципами Шариата;

полный запрет процентов и всякого рода спекуляции: азартных игр, деривативов;

разделение рисков между кредитором и заёмщиком: замена долгового финансирования долевым;

принцип не нарушения договоров;

отношение к деньгам как к потенциальному капиталу: чтобы стать реальным, они должны быть инвестированы в какое-то производство;

полный запрет на инвестиции в предприятия, несущие вред обществу, направленность на инвестиции в реальный сектор экономики, способствующие развитию общественного благосостояния;

соблюдение требований к благотворительности - норм закята, осуществление социально ориентированных проектов.

Существует разнообразие мнений среди мусульманских правоведов относительно различных аспектов исламской финансовой системы, что может приводить к различным подходам и интерпретациям в практике исламских банков и финансовых институтов. Например, вопрос о рибе (проценте) является одним из ключевых спорных вопросов. Некоторые мусульманские ученые считают, что любая форма процентов является запрещенной (харам), в то время как другие разрешают определенные виды процентов в контексте сделок, основанных на исламских

принципах. существует разнообразие точек зрения среди современных исламских мыслителей относительно интерпретации исламского финансового права. Некоторые индивидуальные мнения могут различаться относительно того, как интерпретировать рибу (запрет на уплату процентов) из Корана. Большинство банковских операций с учетом принципов ислама являются аналогами определенных действий классических коммерческих банков. Исламский банковский сектор

стремится к созданию финансовых продуктов, которые соответствуют принципам шариата. Это может означать использование альтернативных методов прибыли для кредиторов и защиты от инфляции для заемщиков без использования традиционных процентных ставок.

В нижеследующей таблице приведено сравнение продуктов исламской и традиционной банковских систем.

Таблица 1

Исламские банковские продукты и их западные аналоги [7]

Стандарты ААОIFI	Аналог классического банковского надзора
<i>Мушарака</i>	<i>Партнерство</i>
<i>Мудараба</i>	<i>Инвестирование, финансирование</i>
<i>Мурабаха</i>	<i>Перепродажа с торговой наценкой</i>
<i>Иджара</i>	<i>Лизинг</i>
<i>Истисна</i>	<i>Фьючерсы</i>
<i>Сукук</i>	<i>Ценные бумаги</i>
<i>Кард-аль-хасан</i>	<i>Беспроцентная ссуда, не имеет аналога</i>
<i>Закят</i>	<i>Добровольный налог, не имеет аналога</i>

Как видно из таблицы исламская банковская система основана на принципах шариата, которые запрещают получение дохода через риба (проценты), чрезмерный риск (гарар) и спекуляции. Вместо этого исламские банки предлагают финансовые продукты, основанные на партнёрстве, торговле, аренде и справедливом распределении прибыли и убытков.

В рамках традиционной банковской модели основным источником дохода является начисление процентов по кредитам, что происходит вне зависимости от финансовых результатов деятельности клиента. Данная схема, характерная для конвенциональных финансов, предполагает одностороннее распределение рисков, при котором банк сохраняет стабильный доход даже в условиях убыточности заемщика. В противоположность этому, исламская банковская система, основанная на нормах

шариата, исключает процентные операции (риба) и ориентирована на принципы справедливого распределения прибыли и убытков.

Одним из ключевых инструментов исламского банкинга является контракт мушарака, представляющий собой форму равноправного партнерства, при котором обе стороны – банк и клиент – инвестируют средства в совместный проект и несут общую ответственность за его финансовый результат. В отличие от традиционного инвестиционного партнерства, исламский банк в данной модели принимает на себя реальный предпринимательский риск, что свидетельствует о более глубокой вовлеченности в проект и о соответствии основополагающим этическим принципам исламского финансирования.

Анализ и обсуждение результатов.

Практическое внедрение исламского банкинга способствует экономическому росту в странах с мусульманским большинством, расширяя доступ к финансовым услугам для населения, ориентированного на соблюдение религиозных норм. Тем самым исламский банкинг выполняет не только экономическую, но и социокультурную функцию, обеспечивая инклюзивность финансовой системы.

В то же время, процесс интеграции исламских финансовых продуктов в традиционную банковскую систему сопряжён с рядом институциональных, нормативных и образовательных вызовов. Одним из ключевых барьеров является необходимость трансформации действующего законодательства для адаптации к специфике шариат-совместимых финансовых инструментов. Также актуальным остаётся вопрос повышения финансовой грамотности — как среди потенциальных потребителей исламских банковских услуг, так и среди специалистов финансовой отрасли.

Кроме того, требуется разработка эффективных регулирующих механизмов, обеспечивающих контроль за

деятельностью исламских финансовых институтов, с учётом их уникальной правовой и операционной структуры. Несмотря на данные сложности, в глобальной практике наблюдается устойчивая тенденция к росту интереса к исламскому банкингу: многие традиционные финансовые организации внедряют шариат-совместимые продукты или создают специализированные подразделения, работающие в соответствии с принципами исламской экономики.

Создание соответствующего законодательства и инфраструктуры для поддержания операций исламского банкинга играет важную роль в успешной имплементации этой системы. Также важно учитывать, что необходимость использования исламских банковских продуктов может быть связана не только с религиозными убеждениями, но и с инвестиционными потребностями различных слоев населения. Поэтому адаптация банковских услуг к принципам исламского банкинга может быть значимым шагом для повышения финансовой доступности и разнообразия предложений на рынке Узбекистана. Так, в мире прогнозируется рост численности мусульманского населения, что видно на рисунке.

Рисунок 1. Динамика численности населения по религиозному составу, млрд. чел. [8]

На представленном рисунке приведены прогнозные данные исследовательского центра Pew Research, согласно которым к 2030 году численность мусульманского населения в странах Средней Азии, включая Узбекистан, останется значительной. Данный демографический фактор следует учитывать при разработке и внедрении финансовых продуктов, соответствующих нормам исламского права.

В ходе анализа факторов, влияющих на качество и степень распространённости исламских банковских продуктов, было выявлено, что существенная часть населения Узбекистана по-прежнему испытывает ограниченный доступ к традиционным банковским услугам. Это ограничение обусловлено как инфраструктурными, так и социокультурными факторами, включая религиозные убеждения.

На следующем рисунке представлена доля населения, обслуживающегося в коммерческих банках на основе традиционных финансовых инструментов. Анализ данных демонстрирует, что значительная часть граждан воздерживается от использования кредитных продуктов, обуславливая это религиозными принципами, в частности, отказом от уплаты процентов.

Эта тенденция указывает на то, что одной из причин медленного развития исламского финансирования в Узбекистане является несоответствие существующих банковских продуктов религиозным убеждениям значительной части населения. Следовательно, расширение исламского банкинга в стране требует комплексного подхода, включающего не только институциональные реформы, но и глубокое понимание социокультурных особенностей региона.

Рисунок 2. Соотношение пользователей среди населения банковскими продуктами [9]

Многие банковские модели в Узбекистане были заимствованы из западной практики. Это привело к определенным проблемам, связанным с этикой и распределением рисков. В традиционной банковской системе коммерческие банки часто занимают доминирующее положение, что может

создавать неравные условия для заемщиков.

Международный опыт играет ключевую роль в формировании эффективной модели исламских финансов для Узбекистана. Изучение передовых практик стран, успешно внедривших исламский банкинг, позволяет адаптировать проверенные механизмы к

местным экономическим и правовым условиям. Основные аспекты международного опыта, которые могут быть полезны для Узбекистана, включают следующие.

По данным отчетов ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private

Sector) с 2013 по 2023 год исламская финансовая индустрия значительно расширилась, превратившись из нишевого сектора в важную часть глобальной финансовой системы.

Рисунок 3. Исламские финансовые активы в мире (2013-2023 гг.) [10]

Мировые исламские финансовые активы выросли на 69% за последние 5 лет и на 163% за последнее десятилетие - с 1,71 трлн долларов США в 2013 году до 2,67 трлн долларов США в 2019 году и 4,51 трлн долларов США в 2023 году, согласно данным IFDI. Этот рост отражает здоровое состояние отрасли, обусловленное устойчивыми балансами, высокими прибылями, поддержкой регуляторов и устойчивым спросом со стороны как клиентов, так и инвесторов в разных регионах.

Ведущие страны в области исламских финансов, такие как Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индонезия, демонстрируют, что успешное развитие исламского банкинга возможно при наличии комплексной правовой базы. В Малайзии, например, существует отдельный закон об исламском финансовом бизнесе, который регулирует деятельность исламских банков, страховых компаний и инвестиционных фондов. Узбекистану полезно изучить эту модель для создания собственной

законодательной основы, обеспечивающей юридическую защиту участников рынка и прозрачность сделок [11].

Малайзия также показывает пример эффективной системы образовательной подготовки кадров. Университеты и специализированные центры предлагают программы по исламским финансам, включая сертификацию специалистов. Это позволяет рынку получать квалифицированных сотрудников, которые понимают как принципы шариата, так и особенности банковского дела. Для Узбекистана создание подобных программ при университетах и партнерство с международными образовательными учреждениями может быть стратегически важным шагом [12].

Опыт Индонезии показывает, как исламские финансовые институты могут быть интегрированы в экономику через поддержку малого и среднего бизнеса. В этой стране исламские банки предлагают продукты, специально разработанные для МСБ, такие как партнерское

финансирование и беспроцентные займы. Для Узбекистана такой подход может стать инструментом повышения доступности финансов для предпринимателей, особенно в сельских районах [13].

Заключение и предложения.

В последние годы в Республике Узбекистан наблюдается устойчивый рост интереса к исламским финансовым инструментам, что находит подтверждение как в результатах эмпирических исследований, так и в практических инициативах со стороны банковских и финансовых учреждений.

Идет спрос на исламские финансовые услуги. Существенная часть населения и субъектов предпринимательской деятельности демонстрирует заинтересованность в получении финансовых продуктов, соответствующих нормам исламского права (шариата). Однако при этом сохраняется ограниченное понимание специфики функционирования данных продуктов, что указывает на необходимость повышения финансовой грамотности в данной сфере.

Развитие финансовой инфраструктуры Узбекистан предпринимает целенаправленные меры по развитию исламских финансов, включая установление партнерских отношений с международными исламскими финансовыми институтами, а также открытие специализированных исламских окон в рамках действующих коммерческих банков.

Регуляторная и институциональная поддержка. Центральный банк Республики

Узбекистан и иные государственные органы выражают готовность к институциональному сопровождению процессов, связанных с внедрением исламского банкинга. Такая поддержка формирует благоприятные условия для устойчивого развития сектора исламских финансов.

Использование инструмента «мурабаха». Одним из наиболее востребованных механизмов в рамках исламского финансирования является контракт «мурабаха» – форма торгового финансирования, при которой банк приобретает товар и реализует его клиенту с установленной наценкой. Данный инструмент предоставляет конкурентоспособные альтернативы традиционному кредитованию и способствует расширению финансовой инклюзии.

Интеграция в стратегические документы. Включение исламских финансов в приоритетные направления национальной программы «Узбекистан – 2030» свидетельствует о долгосрочной ориентации государственной политики на институционализацию исламского банкинга в рамках существующей финансовой системы страны.

Таким образом, формирующаяся экосистема исламских финансов в Узбекистане обладает потенциалом для значительного расширения доступа к финансовым услугам, диверсификации банковского сектора и укрепления макроэкономической устойчивости.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии № УП-158 «Узбекистан – 2030».
2. Egatova M.E. Trends in the development of islamic finance and banking products in the world *Journal of research Administration* ISSN:1539-1590 | E-ISSN:2573-7104 VOL. 5 NO. 2 (2023) Scopus Q4.
3. Имамназаров Ж. Аналитический отчет по результатам исследования внедрения и применения исламских финансовых продуктов в Узбекистане. – Ташкент, 2020.

4. Belouafi, Ahmed and Chachi, Abdelkader, *Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth (Исламские финансы в Соединенном Королевстве: факторы, способствующие их развитию и росту)*, May 1, 2014) *Islamic Economic Studies*, Vol. 22, No. 1, 2014.

5. Статья Гримаренко И. Е. «Сравнительный анализ исламской и традиционной западной банковских моделей». Журнал «Восточная аналитика». Выпуск 2, 2015 г.

6. Д-р Юсуф Азим Сиддики «Исламский банкинг» Издательство «Канц», Бейрут (Ливан) Третье издание 2023.

7. Inoyatova K.F. *Developing formation of Islamic banking in economy South Asian Academic Research Journals* ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 2, February 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13.

8. Inoyatova K.F. *Ways Of Development And Formation Of Islamic Banking In Modern Economy International Journal of Inclusive and Sustainable Education* ISSN: 2833-5414 Volume 2 | No 3 | March-2023.

9. В.Б. Дергачев «Основные финансовые инструменты исламской экономики» // «Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира». М., 2009. с.60.

10. «Pew Research Center». URL: www.pewresearch.org

11. RB.ru (2024). Исламский банкинг: глобальные тренды и перспективы. Доступно по ссылке: <https://rb.ru/opinion/islamic-banking-2024/>

12. Kursiv. media (2024). 38% предпринимателей Узбекистана заинтересованы в исламском банке. Доступно по ссылке: <https://surl.li/hssvaj>

13. Depozit.uz (2024). Исламские финансы в Узбекистане: тенденции и перспективы. Доступно по ссылке: <https://depozit.uz/ru/news/ozbekistonda-islomiy-moliya>